

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 658.14/.17:[005.53:330.322

ОСТРОВСЬКА О. А., ЮРКЕВИЧ О. М.,
КИРИЛЕНКО А. О., РУДА В. Г.

Фінансово-інвестиційний аналіз у прийнятті управлінських рішень за умов економічної нестабільності

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах військового стану, соціально-економічної й політичної нестабільності, погіршуються умови функціонування та зростає кількість збиткових підприємств. Отже, актуалізуються питання здійснення фінансово-інвестиційного аналізу підприємства в контексті своєчасного відстеження змін у рівні фінансового стану та прийняття відповідних управлінських рішень. Виживання, стабілізація діяльності та підвищення її ефективності у довгостроковому періоді, визначається також рівнем інвестиційної привабливості й активності, які є вкрай необхідними для післявоєнного відродження національної економіки. Саме за поєднання інвестиційного й фінансового аналізу можна сформувати інформаційно-аналітичне підґрунтя для вибору та обґрунтування нових управлінських рішень.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти застосування фінансово-інвестиційного аналізу для визначення сучасного стану фінансової стійкості підприємств України та ідентифікації джерел суб'єктивних та об'єктивних ризиків при здійсненні інвестиційної діяльності, що ускладнюється руйнуючим впливом військової агресії РФ на національну економіку України.

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо використання інструментарію фінансово-інвестиційного аналізу в якості інформаційно-аналітичного підґрунтя для обґрунтування управлінських рішень за умов економічної нестабільності, зокрема, в умовах військового стану.

Методи дослідження. Під час дослідження було використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: спостереження, опису, аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення даних та ін.

Результати дослідження. Узагальнено методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства та прийняття інвестиційних рішень в умовах зростаючої економічної невизначеності; висвітлено авторське розуміння змісту фінансово-інвестиційного аналізу; визначено особливості проведення фінансово-інвестиційного аналізу за умов економічної нестабільності, зокрема, в умовах військового стану; ідентифіковано зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість компанії, доведено необхідність врахування цих факторів при проведенні аналізу сучасного стану фінансової стійкості підприємств України; окреслено джерела ризику економічної нестабільності та їх вплив на інвестиційні рішення менеджменту.

Галузь дослідження. Емпіричні корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, інвестиційний аналіз, аналіз кризового стану, управління ризиками.

Висновки. Доведено, що проведення фінансово–інвестиційного аналізу є об'єктивною необхідністю підвищення ефективності управління компаніями, оскільки забезпечує можливість своєчасної діагностики загроз негативних змін фінансового стану та ризиків інвестиційної діяльності, що, в свою чергу, дає змогу оперативно реагувати на мінливі умови воєнного часу та оновлювати стратегію забезпечення подальшого розвитку й підвищення конкурентоспроможності компаній. Систематизовано джерела ризику, які ускладнюють прийняття управлінських рішень та проблем, що виникають у процесі здійснення фінансово–інвестиційного аналізу компанії в умовах воєнного стану.

Ключові слова: фінансово–інвестиційний аналіз, економічна нестабільність, фінансова стійкість, запобігання банкрутству, інвестиційна діяльність, інвестиційні проекти, управлінські рішення, оцінка ризиків.

OSTROVSKA O. A., YURKEVYCH O. M.,
KYRYLENKO A. O., RUDA V. G.

Financial and investment analysis in management decision-making in conditions of economic instability

Relevance of the research topic. In the current conditions of martial law, socio-economic and political instability, deteriorating conditions for the functioning of enterprises, and an increasing number of unprofitable enterprises, the issues of financial and investment analysis of an enterprise in the context of timely monitoring of changes in the level of financial condition and appropriate management decision-making are becoming relevant.

The subject of the study is the theoretical and applied provisions of financial and investment analysis for determining the current state of financial stability of Ukrainian enterprises and identifying sources of subjective and objective risks in the implementation of investment activities, which is complicated by the destructive impact of military aggression on the national economy of Ukraine.

The purpose of the study is to develop proposals for using the tools of financial and investment analysis as an information and analytical basis for substantiating management decisions in conditions of economic instability, in particular, in martial law.

Research methods. A set of general scientific and special methods was used in the study: observation, description, analysis, synthesis, comparison and generalization of data.

Results of the study. The methodological approaches to analyzing the financial condition of an enterprise and making investment decisions in the context of growing economic uncertainty are generalized; the author's understanding of the content of financial and investment analysis is highlighted; the peculiarities of its implementation in conditions of economic instability, in particular, in conditions of military service, are determined; external and internal factors of influence on the financial stability of an enterprise are identified; the need to take these factors into account when analyzing the current state of financial stability of Ukrainian enterprises is proved.

Field of research. Empirical corporate finance, enterprise finance, financial analysis, investment analysis, analysis of the crisis situation, risk management.

Conclusions. It is proved that conducting financial and investment analysis is an objective necessity to improve the efficiency of company management, as it provides an opportunity to diagnose threats to the financial condition and risks of investment activity, which in turn allows to respond quickly to changing wartime conditions and update the strategy to ensure their further development and competitiveness. The article systematizes the sources of risk that complicate management decision-making and the problems arising in the process of financial and investment analysis of a company under martial law.

Keywords: financial and investment analysis, economic instability, financial stability, bankruptcy prevention, investment activity, investment projects, management decisions, risk assessment.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими чи практичними завданнями. Протягом останнього десятиліття Україна перманентно перебуває в зоні економічної й політичної нестабільності. Громадяни продовжують героїчне протистояння російській, спочатку – гібридній агресії, потім – широкомасштабному вторгненню, що передбачає витрати значних фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення потреб сфери оборони, безпеки, соціальної підтримки та проблем відновлення.

На тлі погіршення фінансового стану підприємств, скорочення обсягу інвестицій, зменшення споживчого попиту, нестачі людського капіталу, підприємства розробляють шляхи адаптації до сучасних умов функціонування. Прийняттю обґрунтованих управлінських рішень для забезпечення стійкості компаній в економічно непростий для країни час сприяє регулярний моніторинг та аналіз фінансових показників операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Варто додати, що фінансово–інвестиційний аналіз необхідний для залучення інвестицій у відновлення та розвиток постраждалого від війни бізнесу. Він дає змогу оцінити інвестиційну привабливість компанії, оцінити ризики та сприяти залученню фінансових ресурсів. Також фінансовий аналіз є важливим для визначення конкурентних переваг і слабких сторін компанії, що є критичним в умовах посилення конкуренції через скорочення ринків. Зокрема, використання методів фінансово–інвестиційного аналізу дає можливість оцінити ефективність фінансово–господарської та інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання. За допомогою інструментарію фінансового аналізу можливо передбачити та, за своєчасного прийняття превентивних управлінських рішень щодо запровадження антикризових заходів, попередити настання банкрутства. Водночас результати інвестиційного аналізу є передумовою прийняття управлінських рішень щодо здійснення та залучення інвестицій для подальшого розвитку компанії.

Зважаючи на важливу роль фінансово–інвестиційного аналізу у прийнятті управлінських рішень менеджментом компаній, актуалізуються питання дослідження проблем застосування традиційного аналітичного інструментарію за умов економічної нестабільності, зокрема, за чинних умов воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних та зарубіжних вчених при-

свячують свої дослідження проблемам фінансово–інвестиційного аналізу.

Практичні та методичні аспекти проведення, а також місце фінансово–інвестиційного аналізу у прийнятті управлінських рішень, досліджувалися в працях багатьох науковців і практиків, серед яких: М. Д. Білик, С. В. Калабухова, Л. А. Костирко, Л. А. Лахтіонова, Т. В. Майорова, А. В. Матвійчук, Т. І. Олійник, С. В. Онікієнко, О. А. Островська, Н. Г. Слободян, О. О. Терещенко, О. Г. Шевченко, О. М. Юркевич, та ін.

Визначенню особливостей здійснення фінансово–інвестиційного аналізу за умов економічної нестабільності, спричиненої, серед іншого, військовою агресією РФ проти України, присвячено праці М. М. Гузь, В. Р. Довгань, Ю. В. Ковтуненко, Ю. О. Костенко, О. Б. Короленко, А. Г. Олексійчук, О. А. Островської, О. М. Юркевич та ін.

Натомість питання ідентифікації зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість, методології оцінювання сучасного стану фінансової стійкості підприємств України, оцінки і вибору ефективних інвестиційних проєктів, а також розробки заходів, спрямованих на зміцнення стійкості фінансового стану вітчизняних підприємств, за сучасних умов високого рівня мінливості внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування господарюючих суб'єктів, у наукових джерелах висвітлено недостатньо.

Постановка завдання. Завданнями дослідження визначено: узагальнення методичних підходів до аналізу фінансово стану підприємства та прийняття інвестиційних рішень в умовах зростаючої економічної невизначеності; висвітлення авторського розуміння змісту фінансово–інвестиційного аналізу; визначення особливостей проведення такого аналізу за умов економічної нестабільності, зокрема, в умовах воєнного стану; ідентифікація зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість підприємства, а також доведення необхідності врахування цих факторів при проведенні аналізу сучасного стану фінансової стійкості підприємств України; визначення результатів запровадження проєкту та його впливу на фінансовий стан підприємства з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних ризиків.

Виклад основного матеріалу. Економіка України, як складова глобальної макроекономічної системи, є вразливою до кризових явищ. Події останніх років у глобальній економіці призводять до кри-

тичної концентрації ризиків, що стає випробуванням на стабільність економічних систем країн у частині їх здатності протистояти шокам і підтримувати належний рівень економічної безпеки.

Багато науковців пов'язують порушення економічної стабільності з неможливістю економічної системи повною мірою виконувати свої функції, а саме: забезпечувати збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій, стійкість економіки до внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів та здатність до економічного розвитку; підтримувати стан інвестування економіки (рівень національних та іноземних інвестицій), який забезпечує довгострокову економічну динаміку та її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію і технологічне переозброєння; стан розвитку економіки, що дозволяє генерувати якісні зрушення у виробництві, протистояти зовнішнім технологічним загрозам та забезпечувати конкурентоспроможність країни на світовому ринку технологій [1].

В сьогоднішніх реаліях військової агресії РФ проти України спостерігаємо зростання загроз економічній безпеці країни за всіма розглянутими напрямками. До основних факторів, що впливають на економічну стабільність в Україні, віднесемо: необхідність ведення військових дій, наслідки пандемії COVID-19, глобалізаційні процеси, швидкі технологічні зміни, ін. Зокрема, спостерігається втрата фінансовою системою ліквідності та капіталізації, порушення своєчасності платежів та розрахунків, неспроможність ефективно трансформувати вільні ресурси в інвестиції, неможливість правильно оцінити ризики та управляти ними.

Основним дестабілізуючим фактором, що негативно впливає на економіку країни, є повномасштабна війна на території України, яка призвела до: тимчасової втрати територій, пошкодження виробничих потужностей та інфраструктури, порушення логістики, збільшення ризиків та високої невизначеності, масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції, суттєвого зростання рівня безробіття, посилення диспропорції на ринку праці, зниження пропозиції товарів та послуг, збільшення тиску з боку витрат бізнесу, девальваційного тиску, тощо. Наслідки, в свою чергу, позначились на всіх сферах життєдіяльності країни. Оцінюючи масштаб шкоди, нанесений економіці України, відмітимо наступне [2]:

- реальний ВВП у 2022 році знизився на 29.1%. Спад реального ВВП був найглибшим за історію України, рівень ВВП повернувся до початку 2000-х років;

- суттєво скоротились інвестиції та погіршився фінансовий стан підприємств;

- зменшились доходи домашніх господарств, що зумовило зниження приватного споживання;

- відбулось падіння експорту;

- за 2022 рік промислове виробництво скоротилось на 36,9%, зокрема, найглибшим виявилось падіння у будівництві через брак інвестицій.

У фінансовій сфері спостерігаємо такі негативні тенденції [3]:

- потенціал внутрішніх заощаджень майже не використовується на цілі розвитку та структурної перебудови економіки країни. У банківській системі зосереджено понад 2,1 трлн. грн. депозитів юридичних та фізичних осіб, а вільні ліквідні кошти банків становлять майже 1 трлн. грн.;

- рівень кредитування економіки постійно зменшується, незважаючи на масштабні державні програми підтримки, а залучення Урядом коштів з внутрішнього боргового ринку залишається мізерним;

- загальний обсяг наданих банками працюючих кредитів бізнесу складає лише близько 450 млрд. грн. (7% ВВП), що нижче, ніж на початку війни (10% ВВП), і є найнижчим в світі показником серед країн з ринками, що формуються;

- уряд має постійні проблеми із залученням внутрішніх позик. За два роки Уряд зміг залучити з внутрішнього боргового ринку лише 122 млрд. грн. чистих позик, що складає лише 1,4% усіх ресурсів Уряду за 2022–2023 роки.

Значна вразливість національної економіки до наслідків військової агресії РФ проти України відбивається на становищі всіх учасників економічних відносин: від суб'єктів господарської діяльності до громадян. Тому завданням Уряду стає забезпечення фінансово-економічної стабільності у країні, відновлення і структурна перебудова економіки держави.

Звичними для підприємців стали поняття невиправданих ризиків, непередбачених витрат, збитків підприємств в сучасних економічних відносинах за умов економічної нестабільності. У такій нестабільній економічній ситуації підприємствам доцільно систематично та детально досліджувати свою діяльність, з метою заздалегідь розпізнати та попередити загрозу банкрутства,

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

а також розробити шляхи стабілізації фінансового стану підприємства. Водночас, перед компаніями може постати питання зміни напрямків діяльності. Для вирішення окреслених питань використовується фінансово–інвестиційний аналіз діяльності компанії.

Фінансовий аналіз передбачає нагромадження, перетворення і використання зібраної фінансової інформації для оцінки ретроспективного і майбутнього фінансового стану підприємства, розкриття темпів розвитку підприємства з точки зору фінансового забезпечення і прогнозування його становища на ринку капіталу.

Водночас, ефективність діяльності підприємств у довгостроковому періоді, забезпечення їхнього розвитку та підвищення конкурентоспроможності визначається, насамперед, рівнем їхньої інвестиційної активності, а саме вкладенням в реальні інвестиції. Будь–яке інвестиційне рішення засноване на результатах оцінювання власного фінансового стану, ризиків та доцільності участі в інвестиційному проєкті; визначенні джерел фінансування та майбутніх надходжень від реалізації проєкту.

На сучасному етапі питання взаємодії і взаємозв'язку інвестиційного та фінансового аналізу особливо актуальні, оскільки в їх поєднанні можна сформувати комплекс складових елементів забезпечення оптимального вибору та обґрунтування нових ефективних управлінських рішень щодо фінансово–інвестиційної діяльності компанії та нових концепцій і методів оцінювання ризиків.

Зосередившись на розгляді фінансового аналізу можна стверджувати, що він може використовуватися як інструмент: для обґрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень, доцільності інвестицій; оцінки навичок і кваліфікації менеджменту; прогнозування майбутніх результатів діяльності тощо. Слід погодитися, що основною метою фінансового аналізу є зменшення невизначеності, пов'язаної з прийняттям майбутніх економічних рішень. Фінансове прогнозування допомагає поліпшити управління компанією, координуючи всі фактори виробництва і продажів, пов'язуючи діяльність всіх підрозділів і розподіляючи обов'язки [4, с. 55–56].

Важливо розуміти, що фінансовий аналіз є частиною фінансово–інвестиційного, який, у свою чергу, є складовою загального аналізу господарської діяльності компанії. Фінансовий ана-

ліз дозволяє оцінити фінансово–майновий стан підприємства, ступінь підприємницького ризику, достатність капіталу для поточної діяльності та довгострокових інвестицій, потребу в додаткових джерелах фінансування, можливість нарощування капіталу, раціональність використання позикових коштів та ефективність діяльності компанії.

Частково погоджуючись з Ю. В. Ковтуненко, А. Г. Олексійчук [5, с. 234], сформулюємо своє розуміння основних напрямів фінансового аналізу, в процесі якого досліджуються:

- майновий і фінансовий стан підприємства, з кількісним визначенням факторів впливу;
- ризиковість діяльності компанії;
- достатність власного капіталу для поточної діяльності підприємства та довгострокових інвестицій;
- необхідність і доцільність залучення додаткових джерел фінансування;
- можливості підприємства щодо збільшення власного капіталу, його ефективного розподілу та використання;
- доцільність вибору конкретних інвестицій, тощо.

Інформаційною базою для дослідження визначених вище напрямів фінансового аналізу слугує: річна фінансова звітність підприємства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі), Примітки та дані статистичної звітності, внутрішня фінансова інформація та оперативні дані управління підприємством.

Аналіз зовнішнього (екзогенного) та внутрішнього (ендогенного) середовища підприємства вважаємо важливим структурним елементом фінансового аналізу. Натомість, слід констатувати, що такі важливі екзогенні економічні фактори, як попит покупців на певний товар, позиція компанії на ринку, кон'юнктура ринку капіталу та ін., досить часто не вивчаються належним чином при здійсненні аналізу фінансової діяльності компанії. До характерних для нашої країни екзогенних чинників, належать також такі, як: політична нестабільність в державі, недосконалість / нестабільність законодавства та ін., з початком поширення Covid–19 додався чинник упровадження заходів із обмеження діяльності у боротьбі з пандемією, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну – також необхідність ведення військових дій, зміна структури споживання у наслідок масового виїзду населення, руйнування

об'єктів інфраструктури, втрата зв'язків із контрагентами, та ін.

На Рис. 1 відображено авторське розуміння черговості проведення експрес-аналізу, яке по багатьох позиціях співпадає з [5, с. 235]. З Рис. 1 видно, що розрахунок лише внутрішніх показників діяльності для визначення поточного фінансового стану компанії авторами розуміється недостатнім. Важливим чинником залишається зовнішнє середовище, в якому функціонує бізнес, і від впливу якого безпосередньо залежить. Тому доцільно при здійсненні експрес-аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства проводити також маркетинговий аналіз, аналіз постачання та аналіз ринку капіталу.

В сучасних умовах здійснення виробничо-господарської діяльності суб'єктами підприємництва, в період ведення активних військових дій, фінансовий аналіз підприємства є ще більш необхідним, проте має певні особливості. Слід погодитися з В. Р. Довгань [4, с. 57–58], що серед традиційних напрямів аналізу, необхідно досліджувати також:

- витрати на оплату праці: якщо є проблеми з виплатою заробітної плати, рекомендується розподілити залишок коштів або доходів між усіма працівниками на пропорційній основі;
- зобов'язання перед кредиторами та клієнтами: якщо не можливо здійснити платіж, необхідно або внести зміни до договору (пункт про

форс-мажорні обставини), або зв'язатися з клієнтом, щоб встановити суму і терміни, відповідно до яких борг може бути погашений (або реструктурувати платіж);

- заборгованість дебіторів: у випадку неотримання платежу варто переглянути договір (пункт про форс-мажорні обставини), зв'язатися з контрагентом та розробити подальший план виплат;
- зобов'язання по податках: у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні платникам податків, які не мають можливості вчасно їх сплачувати, надати можливість тимчасової відстрочки; однак громадян, які спроможні сплачувати податки, зобов'язати це робити, щоб підтримати армію;
- стан основних засобів (будівель, споруд, машин та обладнання): якщо майно пошкоджено внаслідок бойових дій, уряд оголосив про програму компенсації збитків.

Наразі науковці [6] також активно працюють над розробкою механізму компенсації для українців, чиє майно, в тому числі бізнес, постраждало від війни.

Авторами [7] узагальнено ключові групи проблем, що виникають в процесі здійснення фінансово-інвестиційного аналізу компанії в умовах воєнного стану:

- неможливість отримати точну інформацію про фінансовий стан підприємства, оскільки його майно може бути знищене або перебувати в

Експрес-аналіз підприємства, розроблено авторами на основі [5, с. 235]

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

зоні активних бойових дій. Така ситуація може призвести до недостатньої/неадекватної оцінки фінансових ризиків, що може вплинути на якість прийняття фінансових рішень;

- незмінність стандартів бухгалтерського обліку під час війни. Зміна умов ведення військових дій може призвести до того, що чинні, прийняті за мирних часів, стандарти не враховують специфіку війни і не відображають дійсну ситуацію підприємства. Така ситуація може призвести до неточності фінансових показників та неправильної оцінки фінансових результатів;

- небезпека корупції та інших видів недобросовісної діяльності. Умови війни можуть створювати сприятливі умови для злочинних дій, таких як вимагання хабарів, відмивання грошей тощо. Така ситуація може призвести до спотворення фінансової звітності та неправильної оцінки фінансових результатів;

- нестабільність фінансового ринку та валютного курсу. Умови воєнного стану в країні можуть призвести до змін валютного курсу та фінансових ринків, що впливатиме на фінансову стабільність підприємства та правильність оцінки фінансових результатів;

- складність ідентифікації ризиків розвитку нових напрямів інвестиційної діяльності за високого рівня глобальної турбулентності;

- зниження точності моделей прогнозування результатів діяльності компанії.

Невизначеність оцінок є складною проблемою, яка виникає в процесі фінансового аналізу компаній в сучасних вітчизняних умовах воєнного стану. Для зменшення впливу цієї проблеми на результати аналізу важливо мати доступ до якісної та точної фінансової інформації, використовувати та розумітися на різних методах оцінки та уважно аналізувати фактичні дані.

Важливим також є, на думку авторів, застосування при оцінюванні окремих показників фінансово–інвестиційного аналізу діяльності компаній більш «лояльних» нормативних значень, які є адаптованими до сучасних складних умов господарювання в період ведення в країні військових дій. Зокрема, прийнятними, на нашу думку, є орієнтовні значення показників групи ліквідності активів: Чисті оборотні активи > 0 ; Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) > 1 ; Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності > 0.6 ; або ж розраховані фінансовими аналітиками компа-

нії самостійно, з урахуванням ситуації, що склалася на підприємстві й на основі емпіричних досліджень [8, с. 36].

Ефективна діяльність та сталий розвиток підприємств передбачає проведення збалансованої інвестиційної політики, оскільки впровадження інвестиційних проектів стимулює процес розширеного відтворення виробництва, забезпечує доступ до сучасних технологій і менеджменту, створення нової вартості, підвищення конкурентоспроможності, що, в кінцевому результаті, повинно сприяти динамічним економічним зрушенням. Проте слід погодитись з Н. Слободян, що управління інвестиційними процесами, які пов'язані з вкладанням грошових коштів у довгострокові матеріальні і фінансові активи є одним із найбільш важливих і складних сфер фінансового менеджменту. Управлінські рішення розраховані на тривалі періоди часу і, як правило, є частиною стратегії фірми на перспективу, пов'язані із значними витратами коштів, які можуть не повернутись; спираються на прогнозні оцінки майбутніх витрат і доходів [9].

Аналіз інвестиційної діяльності на підприємстві полягає у виборі найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунтуванні шляхів їх реалізації. Зокрема, необхідно проаналізувати інвестиційні можливості компанії, оцінити ризики реалізації та визначити джерела фінансування й інвестиційну вартість проекту, порахувати грошовий потік за проектом, оцінити ефективність інвестицій.

В науковій і навчальній літературі детально розглядаються вищезазначені питання, проте, на нашу думку, в рамках здійснення інвестиційного аналізу за умов економічної нестабільності одним із складних питань при прийнятті інвестиційних рішень є ідентифікація і оцінка кола потенційних ризиків, які значно зросли в останні роки. Так, під ризиком інвестування, на думку І. Мойсеєнко, варто розуміти кількісно виміряну та оцінену невизначеність інвестиційної діяльності, пов'язану із ймовірністю виникнення в процесі реалізації інвестиційного проекту несприятливих подій та їхніх наслідків у формі певних фінансових показників: зниження доходів, зростання витрат, втрати прибутку тощо [10, с. 232].

Для ідентифікації ризику необхідно визначити внутрішні та зовнішні чинники його формування, так звані джерела ризику. Джерела ризику можуть бути різними в залежності від контексту,

але основні джерела ризику включають: економічні коливання, політичну нестабільність, зміни у законодавстві, технологічні ризики, конкуренцію на ринку, природні катастрофи, зміни валютних курсів, зміни відсоткових ставок, зміни попиту та пропозиції на ринку, а також людські фактори, такі як недостатня кваліфікація персоналу або нечесна поведінка, тощо.

На нашу думку, на сьогоднішній день найбільшим джерелом ризику при прийнятті інвестиційних рішень є зовнішні чинники, зокрема економічна і політична нестабільність, необхідність ведення військових дій. Серед основних джерел ризику [3] на найближчу перспективу визначено:

- неможливість з достовірною точністю передбачити наслідки впливу війни на економіку, пов'язані з додатковим скороченням виробничого потенціалу країни та втрати трудових ресурсів;
- зниження обсягів та порушення ритмічності міжнародної підтримки України;
- блокада вантажних перевезень, що негативно впливатиме на зовнішньоторговельний баланс та генеруватиме ризики для валютної стабільності;
- виникнення аварій, що потребуватиме додаткових витрат бюджетних коштів та знижуватиме продуктивність економіки;
- загострення протестних настроїв у суспільстві у зв'язку із високим рівнем безробіття, труднощами знаходження достатніх засобів для існування та психологічним зламом значної кількості людей внаслідок воєнного стану тощо.

Для захисту від ризиків здійснення інвестиційної діяльності в умовах воєнної економіки та з метою залучення приватних інвестицій та бізнесу до відбудови України розглядається запровадження такого інструменту, як «воєнне страхування». Страхування воєнних ризиків і надання інвестиційних гарантій можуть похвалити активність інвесторів, збільшити їхню впевненість та зацікавленість здійснювати інвестиції в економіку нашої країни [11].

Отже, оцінка або прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану є складним завданням, оскільки війна створює непередбачувані обставини, які можуть призвести не лише до скорочення обсягів активної діяльності підприємства, але й до його повної зупинки або навіть безповоротної втрати майна чи ресурсів. Форс–мажорні обставини характеризуються своєю непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, що ускладнює аналіз. Однак, досвід пов–

номасштабної війни між Україною та РФ показує, що військовий стан не завжди є кризою для бізнесу. Якщо бути гнучким і швидко реагувати на зміни на ринку, тобто грамотно управляти бізнесом, формується можливість продовжувати роботу бізнесу за часів війни, створювати умови для збереження активів та ресурсів, і навіть їх розвитку.

Слід погодитися з науковцями [12, с. 2], що в умовах війни діяльність будь–якого підприємства повинна бути виваженою і враховувати різноманітні ризики та непередбачені ситуації. Оцінка фінансової стійкості підприємства має ґрунтуватися на можливості формування «фінансових подушок безпеки», які дозволять швидко реагувати на непередбачені обставини, зокрема, на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперації з іншими учасниками ринку. Необхідність переведення країни на військові рейки та важливість виживання суб'єктів господарювання в умовах війни, активували нові види діяльності, які допомогли багатьом компаніям не лише продовжити свою господарську діяльність, а й закріпити свої позиції на ринку, і, можливо, стати лідерами у майбутньому, в період повоєнної відбудови України.

Висновки

Фінансово–інвестиційний аналіз відіграє ключову роль у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень у сучасних умовах економічної нестабільності. За результатами фінансово–інвестиційного аналізу, менеджмент компаній більш обґрунтовано реагує на виклики та ризики в період воєнного стану, здійснює стратегічні інвестиції, планує робочий капітал та ефективно управляє фінансами. Фінансовий аналіз допомагає оцінити фінансовий стан підприємства, виявити слабкі та сильні сторони, визначити додаткові можливості та загрози, а також сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, що є передумовою збереження/забезпечення стійкості та розвитку організації. Також, фінансово–інвестиційний аналіз є важливим інструментом ведення ефективного сучасного бізнесу як в умовах зростаючої економічної нестабільності, так і в період повоєнного відновлення економіки. Важливою передумовою підтримки бізнесу та залучення інвестицій в сучасних умовах воєнного стану вважаємо впровадження державної системи страхування інвестицій від

воєнних ризиків із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

Список використаних джерел:

1. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп./ Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь. К.: НІСД, 2014. 117 с.
2. Погарська О. Економіка України в умовах війни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4:
3. Данилишин Б. Економічні підсумки 2023 року та завдання на 2024 рік <https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/1/708280/>
4. Довгань В.Р. Особливості фінансового аналізу діяльності підприємства під час війни. Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: С. 55–58. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/Kherson_2022.pdf#page=53
5. Ковтуненко Ю.В., Олексійчук А.Г. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 18. с. 234–237. URL: <http://global-national.in.ua/archive/18-2017/45.pdf>
6. Оцінка та відшкодування шкоди, заподіяної веденням агресивної війни російською федерацією проти України : Зб. Матеріалів Міжнар. науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. К.: КНЕУ 2022. С.125–129
7. Островська О.А., Чермянін А.В. Фінансовий аналіз в умовах воєнного стану: проблеми невизначеності оцінок. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачєво: МДУ, 2023. С. 138–140. URL: <http://surl.li/mpazm>
8. Островська О. А., Юркевич О.М. Емпірика діагностики кризового стану в корпоративних фінансах: нові підходи. Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №7–8 (266–267). С. 33–40. URL: http://ndiime.org/wp-content/uploads/2023/10/7-8_2023.pdf
9. Слободян Н. Сучасні аспекти фінансово-інвестиційного аналізу і оцінювання ризиків. Економічний аналіз. 2022 рік. Том 32. № 4. URL: <http://econa.wunu.edu.ua/index.php/econa/article/view/3037>
10. Мойсеєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
11. В ЄС хочуть запровадити «воєнне страхування» аби залучити інвестиції. URL: <https://ua.korrespondent.net/articles/4598528-v-yes-khochut-zaprovadyty-voienne-strakhuvannia-aby-zaluchytyinvestytsii>

12. Костенко Ю., Короленко О., Гузь, М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758/1694>

References:

1. Prohnozuvannya indykatoriv, porohovykh znachen' ta rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny u seredn'ostrokoviy perspektyvi; analit. dop./ Yu.M. Kharazishvili, Ye.V. Dron'. K.: NISD, 2014. 117 s.
2. Pohars'ka O. Ekonomika Ukrayiny v umovakh viyny. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4:
3. Danylyshyn B. Ekonomichni pidsumky 2023 roku ta zavdannya na 2024 rik <https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/1/708280/>
4. Dovhan' V.R. Osoblyvosti finansovoho analizu diyal'nosti pidpryyemstva pid chas viyny. Zbirnyk naukovykh materialiv mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi: S. 55–58. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/Kherson_2022.pdf#page=53
5. Kovtunenکو Yu.V., Oleksiychuk A.H. Finansovyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva v umovakh ekonomichnoyi nestabil'nosti. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. 2017. Vypusk 18. s. 234–237. URL: <http://global-national.in.ua/archive/18-2017/45.pdf>
6. Otsinka ta vidshkoduvannya shkody, zapodiyanoi vedennyam ahresyvnoyi viyny rosiys'koyu federatsiyeyu proty Ukrayiny : Zb. Materialiv Mizhnar. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Elektronnyy resurs]. K.: KNEU 2022. S.125–129
7. Ostrovs'ka O.A., Chermyanin A.V. Finansovyy analiz v umovakh voyennoho stanu: problemy nevyznachenosti otsinok. Upravlinnya sotsial'no-ekonomichnymy transformatsiyamy hospodars'kykh protsesiv: realiyi i vyklyky: zbirnyk tez dopovidey V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Mukachevo: MDU, 2023. S. 138–140. URL: <http://surl.li/mpazm>
8. Ostrovs'ka O. A., Yurkevych O.M. Empiryka diahnostyky kryzovoho stanu v korporatyvnykh finansakh: novi pidkhody. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023. №7–8 (266–267). S. 33–40. URL: http://ndiime.org/wp-content/uploads/2023/10/7-8_2023.pdf
9. Slobodyan N. Suchasni aspekty finansovo-investytsiyynoho analizu i otsinyuvannya ryzykiv. Ekonomichnyy analiz. 2022 rik. Tom 32. № 4. URL: <http://econa.wunu.edu.ua/index.php/econa/article/view/3037>
10. Moysyenko I., Revak I., Mys'kiv H., Chaplyak N. Investytsiyynyy analiz : navch. posib. L'viv : L'vDUVS, 2019. 276 s.

11. V YeS khochut' zaprovadyty «voienne strakhuvannya» aby zaluchyty investytsiyi. URL: <https://ua.korrespondent.net/articles/4598528-v-yes-khochut-zaprovadyty-voienne-strakhuvannia-aby-zaluchytyinvestytsii>

12. Kostenko Yu., Korolenko O., Huz', M. Analiz finansovoyi stiykosti pidpryyemstva v umovakh voyennoho stanu. Ekonomika ta suspil'stvo. 2022. Vyp. 43. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758/1694>

Дані про авторів

Островська Ольга Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: ostrovaska@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Кириленко Анастасія Олександрівна,

студентка 4 курсу бакалаврату кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: kurulenko.nastya@gmail.com

Руда Вікторія Григорівна,

студентка 4 курсу бакалаврату кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: ruda.viktoria1@gmail.com

Information about the authors

Olha Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovaska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

Anastasiia Kyrylenko,

4th-year undergraduate student of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

e-mail: kurulenko.nastya@gmail.com

Viktoriiia Ruda,

4th-year undergraduate student of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

e-mail: ruda.viktoria1@gmail.com

UDC 330

РУСИНА Ю. О.

Risk management in investment activities: strategies to ensure stable operations under martial law

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of risk management of investment activities under martial law through their analysis, assessment and the chosen strategy arising in connection with investment operations during martial law.

The aim of the research is to determine methods for assessing the minimisation of investment risks, to study effective approaches to risk management in investment activities and to evaluate the strategy and effective risk management tools for preserving investment capital and ensuring stable profitability.

Research methods. The main research methods were general scientific and special methods: literature analysis; empirical research method; tabular and graphical method; analysis and synthesis; case study.

Results of the investigation. As a result of the article, it is established that effective risk management is becoming a key factor in a successful investment strategy, minimising the likelihood of losses and ensuring stable capital growth. It is proved that for effective risk management in investment activities the following assessment methods are used: analysis of the issuer's financial statements; analysis of the dynamics of securities exchange rates; calculation of risk indicators. To minimise investment risks, the following methods are used: diversification of the investment portfolio; hedging;